

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Hasanah Tisna Amijaya
STMIK Mardira Indonesia
hasanahhastie@gmail.com

Abstrack

Accountability of a financial report is one of the foundations for the creation of good governance, prioritizing the use or management of finance that requires public funds. By fulfilling the basics of financial reporting which is a principle of good governance, the government as the manager of regional finance will automatically increase accountability and trust from the community. With the application of good internal control, it is expected to be able to create financial reports that are accountable, resolved with good governance. This study used descriptive analytical research method. Based on statistical analysis of the obtained coefficient of determination 64,1%. with a significance level of 5%. The results showed that the internal control variables gave rise to positive accountability towards the local government financial statements, with good governance as an intervention.

Keyword : *Internal Control System, Good Government Governance, Accountability of a financial statement local government*

Abstrak

Akuntabilitas suatu laporan keuangan adalah merupakan salah satu fondasi atas terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terutama atas penggunaan atau pemanfaatan keuangan yang berasal dari dana publik. Dengan pemenuhan dasar-dasar pelaporan keuangan yang merupakan prinsip *good governance* maka pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah dengan sendirinya akan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan dari masyarakat. Dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu diterapkan sistem pengendalian intern untuk menghindari adanya kecurangan. Dengan penerapan pengendalian intern yang baik, diharapkan dapat tercipta laporan keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel, tentunya dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *explanatory*, menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi penelitian ini adalah semua kepala sub bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 29 orang. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda, diolah menggunakan bantuan *software Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 17. Berdasarkan hasil analisis statistik besarnya koefisien determinasi adalah 64,1% dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan *good government governance* sebagai intervening secara simultan dan parsial.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Good Government Governance, Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Dewasa ini masyarakat mulai kritis dengan segala permasalahan yang ada, salah satunya mengenai masalah pemerintahan. Pemerintah memiliki tugas untuk melayani dan mengatur masyarakat. Di mana tugas pelayanan lebih menekankan dalam upaya mendahulukan kepentingan umum, memudahkan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk menuntut haknya melalui tangan pemerintah

daerah akan suatu perubahan. Ini ditandai dengan adanya otonomi daerah.

Undang-Undang Otonomi Daerah oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disepakati dan disahkan pada tahun 1999, yaitu tertuang dalam UU No.22 tahun 1999. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka wewenang untuk mengurus daerah sendiri mulai dirancang oleh masing-masing daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, persoalan demi persoalan mulai muncul. Salah satunya yaitu timbulnya *fraud* atau penyalahgunaan,

yang akhirnya mencoreng niat tulus dari otonomi daerah tersebut.

Namun pada kenyataannya Undang-Undang ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih efisien. Dengan demikian dikeluarkanlah undang-undang pengganti yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun harus berdasarkan pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam Kerangka Konseptual SAP berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SAP yang disusun memuat amanat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan yang berkepanjangan, maka pemerintah mensyaratkan adanya sistem pengendalian intern yang dilakukan secara menyeluruh pada setiap lingkungan pemerintahan, baik itu di pusat ataupun daerah. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Intisari dari PP 60/2008 ini adalah terciptanya suatu sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik *good governance*. Langkah awal yang diamanahkan di dalam PP ini adalah memahami terlebih dahulu konsep dasar pengendalian intern.

Sedangkan PP tersebut sebenarnya murni mengadopsi pendekatan dari *Government Accounting Organization (GAO)* yang menginduk kepada *Committee of Sponsoring Organization of The Tradeway Commission (COSO)* memiliki beberapa unsur yang dilaksanakan menyatu dan terintegrasi dari kegiatan instansi pemerintah yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dimana tingkat keberhasilan sistem pengendalian intern ini dapat diukur dari *Good Government Governance (GGG)* yang baik, yang tercermin dalam laporan kinerja pemerintahan dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta

dilanjutkan dengan keluarnya opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No.64 Tahun 2013.

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas, ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No.71 Tahun 2010, yaitu: keandalan, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Pemenuhan terhadap karakteristik tersebut, sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya diperiksa serta mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu dapat diartikan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan dari hasil pemeriksaan BPK yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena kualitas suatu laporan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Fenomena yang terjadi tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) di mana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan yang meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) yang terjadi setiap tahun di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Kepala BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa mengatakan penyerahan LPH LKPD TA 2017 ini dilakukan secara bertahap kepada 27 kabupaten kota. TA 2017, hanya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Lalu untuk Kabupaten Bandung Barat, ditemukan persoalan mengenai belanja pemeliharaan yang tak didukung rinciannya. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan hingga beban persediaan vaksin tanpa rincian. Kesimpulannya itu setiap pelaporan harus disertai rinciannya. Supaya kami BPK juga bisa mengoreksi, menurut Arman (news.detik.com). BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2016. Menurut R. Rita Dewi P. Selaku Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat, bahwa sampai saat ini masih ada masalah yang terjadi, masalah pertama yaitu ketidakcocokan data aset yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ketidakcocokan ini umumnya soal adanya dana yang tercatat ganda, atau adanya daftar aset yang tercatat, namun sebenarnya tidak ada setelah ditelusuri ke lapangan. Sehingga mengenai total keseluruhan aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama nominalnya masih belum bisa memberikan data yang pasti, masalah kedua yaitu penyajian persediaan yang tidak memadai, masalah ke tiga yaitu penyajian penyertaan modal pemerintah yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berikut data penilaian yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2017.

Tabel 1 Daftar opini audit BPK atas LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2017

Tahun	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
2009	Tidak Memberi Pendapat (<i>Disclaimer</i>)
2010	Wajar Dengan Pengecualian
2011	Wajar Dengan Pengecualian
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Dengan Pengecualian
2015	Wajar Dengan Pengecualian
2016	Wajar Dengan Pengecualian
2017	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber: www.bandung.bpk.go.id

Tabel 1.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2009 dengan opini Tidak Memberi Pendapat (*Disclaimer*), dan pada tahun 2010-2017 memberikan penilaian yang cukup baik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (pikiran-rakyat.com).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING" (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat).

LANDASAN TEORI

Pengertian Pengendalian Intern

Dalam suatu organisasi, pengendalian internal adalah mutlak diperlukan untuk menjamin arah yang sesuai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Tugiman(2002:01) menyatakan bahwa:

Pengendalian intern terdiri dari rencana organisasi dan keseluruhan metode atau cara serta ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan mengamankan harta kekayaan, meneliti keakuratan dan dapat dipercaya data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Pengendalian Intern oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Agoes (2016:100)didefinisikan sebagai:

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengertian Pengendalian Intern sesuai dengan ISA 315 dalam Theodorus (2015:93) adalah:

Pengendalian intern adalah proses yang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara oleh TCWG (*those charge with governance*), manajemen dan karyawan lain untuk memberikan asurans yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif, dan efisiennya

operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Pengertian Pengendalian Intern menurut Konrath yang dikutip dari *The American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* dalam Agoes (2016:102) didefinisikan sebagai berikut: *The process affected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: operating control-relating to the effective and efficient use of the entity's resources, financial reporting controls-relating to the preparation of reliable published financial statements, and compliance controls-relating to the entity's compliance with applicable laws and regulations.*

Selanjutnya definisi pengendalian Intern diklarifikasi oleh *Auditing Standards Board – AICPA*, dengan melakukan perluasan konsep terhadap pengendalian Intern menjadi struktur pengendalian intern (*intern control structure*), meliputi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan khusus organisasi dapat dicapai.

Komponen-komponen pengendalian Intern tersebut merupakan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian Intern. Kelima komponen pengendalian Intern tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemlik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian Intern serta arti pentingnya bagi entitas. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan sub komponen pengendalian, yaitu:
 - a. Integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
 - d. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
 - e. Filosofi manajemen dan gaya operasi
 - f. Dewan direksi dan komite audit
 - g. Struktur organisasi
2. Penilaian risiko
Semua organisasi tanpa memperhatikan ukuran, struktur atau industri, menghadapi risiko intern dan ekstern. Manajemen puncak terlibat langsung dalam penangan

penilaian risiko tersebut. Komponen penilaian risiko meliputi:

- a) Identifikasi dan analisis risiko relevan dalam pencapaian tujuan
 - b) Formasi perencanaan menentukan pengaturan risiko.
3. Aktivitas pengendalian
Berdasarkan rumusan COSO, bahwa aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.
 4. Informasi dan komunikasi
Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian Intern guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber Intern maupun eksternal. Serta dikomunikasikan kepada petugas atau pejabat yang tepat, secara tepat waktu dan dalam bentuk yang tepat. Mereka harus memahamai peran masing-masing dalam sistem pengendalian Intern dan harus mengerti hubungan tugasnya dengan tugas personil lain dalam organisasi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.
 5. Pemantauan
Pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan berbagai bentuk yang sifatnya berkelanjutan, terpisah atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian Intern mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang sedang berlangsung, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan-kekurangan yang
-

dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat ataupun daerah. Sistem pengendalian intern dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, serta pelaporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Unsur SPIP yang terdapat dalam PP No.60 Tahun 2008 mengadaptasi konsep COSO (Bab II Ps.3), meliputi:

- 1) Lingkungan Pengendalian, yaitu pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang kondusif terhadap pengendalian yang sehat, melalui:
 - a) Penegakan integritas dan nilai etika
 - b) Komitmen terhadap kompetensi
 - c) Kepemimpinan yang kondusif
 - d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 - g) Pewujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
 - h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
- 2) Penilaian risiko, yakni pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang terdiri atas:
 - a) Identifikasi risiko
 - b) Analisis risiko
- 3) Kegiatan pengendalian, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
 - b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
 - d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;

- e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- 4) Informasi dan Komunikasi, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
 - a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.
 - 5) Pemantauan, dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

Meskipun pengendalian intern telah dibuat dan diaplikasikan oleh suatu instansi pemerintahan tetapi pada dasarnya pengendalian intern memiliki keterbatasan.

Prinsip-Prinsip Good Government Governance

Pengertian *good government governance* (GGG) sebagaimana didefinisikan oleh *World Bank* di dalam Mardiasmo (2009:17) adalah: “*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Artinya: suatu cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Yang selanjutnya *good government governance* ini disebut dengan *good governance*.

Sementara menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:17) mendefinisikan *good governance* sebagai: “*The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”. Dalam hal ini UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara. Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di dalam sambutan KNKG, bahwa *good governance* harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara di setiap lembaga negara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip

good governance, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep *good governance* harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu Negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*), dan masyarakat (*society*).

Good Government Governance atau disebut juga *Good Public Governance* menurut KNKG yaitu "Merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan akuntabel". (2008:04)

Prinsip-prinsip *good governance* tersebut dalam akuntansi sektor publik berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan dalam Pedoman *Good Governance* yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance-KNKG* (2008: 13) sebagai berikut:

1) Transparansi

Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Untuk itu diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara.

2) Demokrasi

Demokrasi mengandung unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggaraan negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

4) Budaya Hukum

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih mentaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan.

Akuntabilitas Laporan Keuangan

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diamanatkan untuk membuat laporan keuangan, terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Akuntabilitas merupakan tingkat perhitungan yang biasanya adalah pertanggungjawaban laporan keuangan dari suatu kegiatan. Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:20) adalah:

Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas menurut Mursyidi (2013:44) yaitu "mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik". Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Pengertian Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan tertuang dalam PP Nomor 71 tahun 2010 yaitu: Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

Merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik memiliki lima dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Hopwood dan Tomkins, 1984; Elwood, 1993; dalam Mahmudi, 2011:19), yaitu:

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapat otorisasi.

2) Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidak efektifan organisasi.

3) Akuntabilitas program

Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat bukan sekedar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya.

4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas

kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan memperoleh manfaat dan kerugian atas kebijakan tersebut. Langkah apa yang dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak negatif jika timbul.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Kekuatan utama adalah pemberian informasi.

PEMBAHASAN

Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian intern pada Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pegawai pemerintahan pada setiap lini untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan. Dengan unsur-unsur sistem pengendalian sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Unsur sistem pengendalian intern yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui komponen:

- a. Integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Struktur organisasi
- e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- f. Kebijakan dan praktik yang terkait dengan sumber daya manusia

2. Penilaian risiko

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang diprediksi dapat menghambat pencapaian tujuan, baik itu dari pihak luar ataupun dari dalam instansi. Kemudian menganalisis risiko tersebut. Sehingga berikutnya instansi merumuskan pendekatan manajemen risiko dengan tujuan memperkecil risiko yang terjadi. Pimpinan instansi berperan penting dalam manajemen risiko ini.

3. **Aktivitas pengendalian**
Unsur pengendalian intern yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian intern adalah pengendalian pengelolaan informasi, pemisahan tugas yang memadai, pengendalian fisik atas data dokumen dan catatan, serta pemeriksaan kinerja secara independen.
4. **Informasi dan komunikasi**
Unsur pengendalian intern yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang berkualitas dan relevan baik itu informasi keuangan atau non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa internal dan eksternal, sehingga dapat mengkomunikasikan informasi tersebut dengan pihak internal organisasi maupun pihak eksternal organisasi.
5. **Pemantauan**
Unsur pengendalian yang kelima atau terakhir adalah pemantauan. Pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan berbagai bentuk yang sifatnya berkelanjutan, terpisah atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian Intern mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan pengendalian intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut hasil evaluasi dan revid lainnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diamanatkan untuk membuat laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Laporan keuangan daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Semua OPD berkewajiban membuat laporan atas penggunaan anggaran/penggunaan barang. Laporan keuangan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public atau dengan kata lain harus akuntabel.

Akuntabilitas publik memiliki lima dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

1. **Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum**
Terdapat penghindaran penyalahgunaan jabatan serta adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum.
2. **Akuntabilitas manajerial**
Melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.
3. **Akuntabilitas program**
Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan alternative program untuk tujuan yang optimal.
4. **Akuntabilitas kebijakan**
Melakukan pertanggungjawaban atas kebijakan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah kepada DPR/DPRD serta kepada masyarakat.
5. **Akuntabilitas finansial**
Informasi atas keuangan diberikan kepada pengguna informasi, serta membuat laporan keuangan yang mencerminkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Intervening

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara sistem pengendalian intern dengan akuntabilitas laporan keuangan dengan *good government governance* sebagai *intervening*, akan dilakukan pengujian dengan menggunakan korelasi *rank spearman*.

Tabel 2 Korelasi *Rank Spearman*

		SPI	GGG	ALKPD
SPI	Pearson Correlation	1	,728**	,753**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	29	29	29
GGG	Pearson Correlation	,728**	1	,734**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	29	29	29
ALKPD	Pearson Correlation	,753**	,734**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	29	29	29

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil perhitungan menyatakan bahwa masing-masing variabel mempunyai korelasi positif yang signifikan pada taraf nyata 5%. Hasil korelasi masing-masing korelasi sebesar 0,728; 0,753; dan 0,734. Dengan kriteria pengujian tolak H_0 jika nilai sig (2-tailed) $\leq \alpha$ (korelasi signifikan) dan diterima jika nilai sig (2-tailed) $> \alpha$ (korelasi tidak signifikan). Dikatakan terdapat hubungan yang signifikan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X) terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Z) dengan *Good Government Governance* (Y) sebagai variabel intervening.

Dengan menggunakan analisis jalur (path analysis) kita dapat mengetahui pengaruh secara langsung dan tidak langsung tiap variable.

Gambar 1 Hasil Analisis Jalur

dapat dijelaskan bahwa antara variabel X (SPI) dengan Y (GGG) dan variabel Y (GGG) dengan Z (ALKPD) merupakan pengaruh langsung. Sedangkan variabel X (SPI) dengan Z (ALKPD) merupakan pengaruh tidak langsung. Dalam penelitian ini variabel ALKPD memperoleh kontribusi yang lebih besar dari pengaruh tidak langsung variabel SPI dibandingkan pengaruh langsung dari variabel GGG. Setelah diketahui nilai tetapan koefisien jalur dari masing-masing variabel tersebut, kemudian dilakukan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel terikat.

Berikut ini adalah ringkasan hasil perhitungan koefisien jalur masing-masing variabel disajikan dalam bentuk tabulasi terhadap pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel-variabel tersebut.

Tabel 3 Ringkasan Hasil Perhitungan Pengaruh Masing-masing Variabel

Variabel	Koefisien Jalur	Kontribusi		
		Langsung	Tak Langsung	Total
$X - Y$	0,728	0,530	-	0,530
$\square - \square$	0,686	-	-	-
$Y - Z$	0,396	0,157	0,139	0,296
$\square - \square$	0,599	-	-	-
Hubungan Bersama X dan Y terhadap Z (R^2_{zy})				0,641

Sumber: Pengolahan data penelitian (2018)

Berdasarkan ringkasan hasil perhitungan pada Tabel tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Besarnya pengaruh X (pengendalian sistem intern) terhadap Y (*good government governance*) adalah 53,0%. Besarnya pengaruh Y (*good government governance*) terhadap Z (akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah) adalah 29,6% yang terdiri dari pengaruh langsung sebesar 15,7%; dan pengaruh tidak langsung melalui X (sistem pengendalian intern) sebesar 13,9%.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan *Good Government Governance* Sebagai Variabel Intervening dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pada sistem pengendalian intern pemerintah (SPI) terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (ALKPD) dengan *good government governance* (GGG) sebagai variabel intervening (mediasi) secara simultan, artinya variabel SPI dan variabel GGG sebagai variabel intervening

(mediasi) bersama-sama mempunyai kontribusi signifikan terhadap variabel ALKPD.

2. Terdapat pengaruh pada sistem pengendalian intern pemerintah terhadap *good government governance* sebagai variabel intervening secara parsial. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah dinilai cukup besar dan berpengaruh positif, artinya bahwa semakin tinggi pengaruh yang diberikan SPI maka akan semakin tinggi *good government governance*. Penerapan *good government governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis untuk menciptakan iklim pemerintahan.
3. *Good government governance* sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SARAN

Pentingnya personil yang kompeten dan terpercaya dalam mengadakan pengendalian yang efektif, metode untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan memberi kompensasi kepada personil itu merupakan bagian yang terpenting dari sistem pengendalian intern yang sejalan dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Pengadaan karyawan yang potensial dan efektif seyogyanya melewati proses atau langkah-langkah perekrutan melalui tahapan: 1) Peramalan kebutuhan tenaga kerja; 2) Perekrutan; 3) Seleksi; 4) Penempatan, orientasi, dan induksi karyawan. Setelah melalui tahapan tersebut diharapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bandung Barat dapat lebih konsentrasi terhadap masalah kompetensi staf dinas yang bersangkutan dengan cara melakukan berbagai pelatihan atau Bimtek untuk meningkatkan kompetensi, khususnya kompetensi staf bagian keuangan sehingga akan didapat “Penempatan orang-orang yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat” atau “*The right man in the right place and the right man behind the right job*”. Sehingga pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dapat dicapai dengan melakukan salah satu unsur pengendalian intern ini, sehingga Kabupaten Bandung Barat dapat mencapai WTP seperti yang diharapkan untuk penilaian BPK selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). *Auditing, buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andriyani, S., Sri H., & Ardiyan N. (2017). Peranan audit internal terhadap penerapan *good government governance* di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol.1 N0.2. Juli 2017.
- Arens, A. A., Elder R. J., & Beasley M. S. (2014). *Auditing dan jasa assurance, pendekatan terintegrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Azwar. 2003. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, I. (2007). *Audit sektor publik* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2011). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (Fourth edition). Boston: Pearson Education.
- Frankael, J. R. & N. E. Wallen (2009). *How to design and evaluate research in education* (Seventh edition). New York: McGraw-Hill Company.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumilar, D. (2011). *10 menit menyusun skripsi, tesis, dan disertasi*. Ciamis: Yayasan Gahara.
- Halim Abdul, M. Syam Kusufi. (2017). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hayes, R. et al. (2014). *Principles of auditing* (Third Edition). Edinburgh: Pearson Education.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *STAR- Study & Accounting Research*, Vol. XI No. 1. 2014.
- <http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-01/MBU/2011>
- <http://www.bandung.bpk.go.id>
- <https://www.ksap.org/sap/good-public-governance/>
- Jusup A. H. (2011). *Auditing, pengauditan berbasis ISA*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

- Kumaat, V. G. (2011). *Internal audit*. Jakarta: Erlangga.
- Kusnendi (2008). Model-model persamaan struktural, satu dan multigroup sample dengan LISREL. Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi (2011). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mursyidi (2013). *Akuntansi pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nordiawan D & Ayuningtyas H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*(Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Nofianti L. & Novie S. S. (2014). Factor affecting implementation of good government governance and their implication towards performance accountability. *International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014*. Kuala Lumpur, Malaysia. August 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar akuntansi pemerintahan*. Fokusmedia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem pengendalian intern pemerintah*.
- Pujianik, R. (2011). *Jurnal Organisasidan Manajemen*, Vol. 7, No. 2, September 2011.
- Renowijoyo M. (2013). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ristanti, N. M. A., Ni Kadek S., & Edy S. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap penerapan good governance. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 No.1. 2014.
- Robertson, L. (2002). *Auditing and assurance service*. Boston: McGraw Hill.
- Sari, D. (2012). Perkembangan peran akuntansi dalam bisnis yang profesional. *Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis*. Maret 2012.
- Sugiyono (2017). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama (Cetakan Kesatu).
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi, cetakan ke-14). Jakarta: Rineka Cipta.
- Tuanakootta, T. M. (2015). *Audit kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tugiman, H. (2002). *Audit internal*. Bandung: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
-